

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК 616.441-003.822

RASHIDOV Abdulla Murodullo o'g'li
Samarqand State Medical University

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM

For citation: Rashidov Abdulla Murodullo o'g'li. Morphological changes of the thyroid and pancreates in experimental hypothyroidism. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.148-153

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392809>

ANNOTATION

Purpose: To determine the nature of morphological changes in the pancreas of rats with experimental hypothyroidism.

Methods: Organs and tissues of 14 laboratory white rats served as material. Sexually mature white rats with the development of hypothyroidism were injected with Mercazolil intravenously at 2.5 ml/100 g of animal body weight for 3 weeks. The study used morphological, morphometric, histological, biochemical and immunological, statistical research methods.

Results: Against the background of experimental hypothyroidism, when we administer the drug Mercozalil to laboratory white rats, along with dystrophic changes in the structure of the pancreas, it compensates for almost all the studied components of the pancreas: blood vessels, secretory (exocrine and endocrine) cells, as well as nerve fibers - adaptive and destructive changes. Microscopic examination of the exocrine part of the pancreas revealed changes in the nucleus and cytoplasm in some of the azinocytes. The nuclear membrane of such cells has uneven contours, as a result of which the nucleus has an angular shape.

Key words: pancreas, mercosalil, islets of Langerhans, microcirculation, experimental hypothyroidism, myxedema.

РАШИДОВ Адулло Муродулло угли
Самаркандский Государственный медицинский университет

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ

АННОТАЦИЯ

Цель: Определить характер морфологических изменений поджелудочной железы крыс при экспериментальном гипотиреозе.

Методы: Материалом служили органы и ткани 14 лабораторных белых крыс. Половозрелым белым крысам при развитии гипотиреоза вводили мерказолил внутривенно по 2,5 мл/100 г массы тела животного в течение 3 нед. В исследовании использовались морфологические, морфометрические, гистологические, биохимические и иммунологические, статистические методы исследования.

Полученные результаты: На фоне экспериментального гипотиреоза при введении нами препарата мерказолил лабораторным белым крысам наряду с дистрофическими изменениями структуры поджелудочной железы он компенсирует практически все изучаемые компоненты поджелудочной железы: кровеносные сосуды, секреторную (экзокринную и эндокринную) клеток, а также нервных волокон -выявляются приспособительные и деструктивные изменения. При микроскопическом исследовании экзокринной части поджелудочной железы выявлены изменения в ядре и цитоплазме у части ациноцитов. Ядерная оболочка таких клеток имеет неровные контуры, вследствие чего ядро имеет угловатую форму.

Выводы: Таким образом, представленные данные показывают, что хроническое воздействие гравитационной перегрузки вызывает задержку секреции из цитоплазмы большинства ациноцитов в протоковое пространство.

Ключевые слова: Поджелудочная железа, мерказолил, островки Лангерганса, микроциркуляция, экспериментальный гипотиреоз, микседема.

RASHIDOV Abdulla Murodullo o'g'li

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

EKSPERIMENTAL GIPOTIREOZDA QOLQONSIMON BEZ VA OSHQOZON OSTI BEZIDAGI MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI

ANNOTASIYA

Maqsadi: Eksperimental gipotiroidizm da kalamush oshqozon osti bezidagi morfologik o'zgarishlar xarakterini aniqlash.

Material va Metodlar: 14 ta oq kalamushlardan foydalanildi. Jinsiy etuk urg'ochi oq kalamushlarda gipotireozning rivojlanishini 3 hafta davomida oshqozon ichiga merkozolilni 2,5 ml/100 g hayvon tana vazniga yuborildi. Tadqiqotda morfologik, morfometriya, gistologik, biokimyoviy va immunologik, statistik tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Natijalar: Aniqlanishicha, eksperimental gipotiroidizm fonida laborator oq kalamushlarga merkozalil preparatini yuborganimizda oshqozon osti bezining srtukturasida distrofik o'zgarishlar bilan bir qatorda oshqozon osti bezining deyarli barcha o'rganilgan tarkibiy qismlarida: qon tomirlarida, sekretor (ekzokrin va endokrin) hujayralarda, shuningdek nerv tolalarida kompensatsion-adaptiv va destruktiv o'zgarishlar aniqlangan. Oshqozon osti bezining ekzokrin qismini mikroskopik darajada o'rganish natijasida ba'zi asinotsitlarda yadro va sitoplazmadagi o'zgarishlar aniqlandi. Bunday hujayralarning yadro membranasi notekis konturlarga ega, buning natijasida yadro burchak shakliga ega bo'lib qoldi.

Xulosa: Shunday qilib, taqdim etilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, gravitatsiyaviy ortiqcha yuklarning surunkali ta'siri ko'pchilik asinotsitlar sitoplazmasidan kanal bo'shlig'iga sekretiyaning kechikishiga olib keladi.

Kalit so'zlari: Oshqozon osti bezi, merkozalil, Langergans orollari, mikrosirkulyatsiya, eksperimental gipotiroidizm, miksedema.

DOLZARBLIGI: Endokrin kasalliklar orasida qalqonsimon bez patologiyasi juda keng tarqalgan va JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 7% ni qamrab olgan. Mutaxassislarining prognozlariga ko'ra, qalqonsimon bez kasalliklari sonining ko'payish tendentsiyasi kelgusi yillarda ham davom etib boradi [2,6,18,26]. Bu sanoatning jadal rivojlanishi va atrof-muhitning sanoat va radioaktiv chiqindilar bilan ifloslanishi, tuproqdagi mikroelementlar tarkibining o'zgarishi, irsiy moyillik bilan bog'liq [11,14,25]. Qalqonsimon bezning morfofunktsional holati bevosita antropogen

omillarga bog'liq bo'lib, mintaqadagi ekologik muammoning belgisidir. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda qalqonsimon bez patologiyasining o'sishi atrof-muhitning ifloslanishi bilan to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir [3,7,12].

Qalqonsimon bez patologiyasi gipertiroidizm yoki gipotiroidizm rivojlanishi bilan qalqonsimon gormonlar ishlab chiqarishning buzilishi birga keladi. Gipotiroidizm - bu sindrom bo'lib, uning mavjudligi turli kasalliklarda yoki qalqonsimon bez gormonlarining ekzogen etishmovchiligida yuzaga keladigan qonda qalqonsimon gormonlar miqdorining pasayishi bilan bog'liq [4,9,15]. Gipotiroidizm sindromi birinchi marta 1873 yilda kasallik sifatida tavsiflangan va 1878 yildan boshlab gipotiroidizmning og'ir shakllariga nisbatan "miksedema" (terining shilliq shishi) atamasi qo'llanila boshlandi [20,21,24,28]. Gipotiroidizm eng keng tarqalgan endokrin kasalliklardan biri bo'lib, muhim tibbiy va ijtimoiy muammodir [1,5,8,16]. Gipotiroidizm qonda qalqonsimon bez gormonlarining kam miqdorining klinik va biokimyoviy ko'rinishlari mavjud bo'lgan, ularning darajasining pasayishi genezini hisobga olmaganda, bunday holatlarni o'z ichiga oladi [27,31]. Ma'lumki, qalqonsimon bez gormonlari barcha organlarning normal ishlashi uchun zarurdir. Ularning etishmasligi bilan barcha tana tizimlarida, birinchi navbatda, aqliy sohada qaytarilmas o'zgarishlar rivojlanishi mumkin [9,29,30]. Qalqonsimon bezdagi o'zgarishlar jigarining ham o'zgarishlariga olib keladi [13]. Tiroksin va triyodotironin organlarning normal rivojlanishi, o'sishi va faoliyati uchun zarurdir. Bu gormonlar jigar faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan barcha hujayralar, shu jumladan gepatotsitlarning bazal metabolizm darajasini tartibga soladi va jigar, o'z navbatida, qalqonsimon bez gormonlarini metabolizatsiya qiladi va shu bilan ularning tizimli endokrin ta'sirini tartibga soladi. Qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi jigar faoliyatining o'zgarishiga olib kelishi mumkin, jigar kasalliklarida esa qalqonsimon bez gormonlari almashinuvida buzilishlar paydo bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, gipotiroidizm bevosita jigar tuzilishi va funktsiyasiga ta'sir qilishi, gepatomegaliya, o't yo'llarining diskinezi, xolestatik sariqlik, o't-tosh kasalliklari rivojlanishiga olib kelishi mumkinligi haqida ma'lumotlar olingan. Kalamushlarning oshqozon osti bezi katta, tekis, tarqoq, o'zgaruvchan shakldagi organ bo'lib, ingichka ichak tutqichlari varaqlari orasida joylashgan [21,22,30]. U xarakterli tuzilishga ega - bo'shashgan biriktiruvchi to'qima bilan bitta daraxtga o'xshash shoxlanish shakllanishiga bog'langan alohida mayda uzumsimon bo'laklardan iborat [10,19,23].

Shuni takidlash lozimki, so'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar oshqozon-ichak trakti kasalliklarining tez-tez kombinatsiyasini, shu jumladan oshqozon osti bezi va qalqonsimon bezni va ularning chuqur aloqasini ko'rsatadi. Bu esa ushbu muammoni o'rganishni juda dolzarbligini ko'rsatadi.

TADQIQOT MAQSADI: Eksperimental gipotiroidizm kalamushoshqozon osti bezidagi morfologik o'zgarishlar xarakterini aniqlash.

MATERIALLAR VA TADQIQOT USULLARI: 14 ta oq kalamushlardan foydalanildi. Jinsiy etuk urg'ochi oq kalamushlarda gipotireozning rivojlanishi 3 hafta davomida oshqozon ichiga merkazolilni 2,5 ml/100 g hayvon tana vazniga yuborish orqali yuzaga kelgan. Tadqiqot ob'ekti sifatida eksperimental gipotiroidizm chaqirilgan onalardantug'ilgan 14 ta kalamush bolalari bo'lib, eksperimental gipotiroidizm qo'zg'atilgandan keyin kalamushlardan oshqozon osti bezining patomorfologik o'zgarishlariva morfometrik parametrlarini har tomonlama baholash uchun materiallar olindi. Tadqiqotda morfologik, morfometriya, gistologik, biokimyoviy va immunologik, statistik tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TADQIQOT NATIJALARI: Eksperimental gipotiroidizm fonida laborator oq kalamushlarga merkazolil preparatini yuborganimizda oshqozon osti bezining srtukturasida distrofik o'zgarishlar bilan bir qatorda oshqozon osti bezining deyarli barcha o'rganilgan tarkibiy qismlarida: qon tomirlarida, sekretor (ekzokrin va endokrin) hujayralarda, shuningdek nerv tolalarida kompensatsion-adaptiv va destruktiv o'zgarishlar aniqlangan. Tayyorlangan gistologik preparatlarni mikroskopikusulda ko'rilganda, kapillyarlarning ko'pchiligi qon hujayralari bilan to'lib ketganligi va ularning bo'shlig'ida eritrotsitar massa mavjudligini ko'rish mumkin. Ayrim hujayralarning konturlari bir-biridan farq qiladi. Tomirning bo'shlig'ining keskin to'laqonliligi qon ivishining morfologik

belgilaridan biri deb hisoblanishi mumkin. Biroq, to'laqonli kapillyarlar bilan bir qatorda, boshqa kapillyarlar ham borki, ularning bo'shlig'i qon hujayralarining kam miqdorida bo'ladi. (1-rasm)

1-rasm. Oshqozon osti bezining qon tomirlari atrofiga yallig'lanish infiltrati bilan birgalikda lipid tomchilarining hosil bo'lishi. (Gemotoksillin-eozin) Ok. 10. Ob. 40.

Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi tomirlar devorida sekretor hujayralar orasidagi bo'shliq normaga nisbatan sezilarli darajada kengayib boradi.

Oshqozon osti bezining ekzokrin qismini mikroskopik darajada o'rganish natijasida ba'zi asinotsitlarda yadro va sitoplazmadagi o'zgarishlar aniqlandi. Bunday hujayralarning yadro membranasi notekis tuzulishga ega, buning natijasida yadro burchakli shakilga ega bo'lib qoldi. Sitoplazmaning yadro atrofi zonasida yorug'lik joylari ko'rinadi, bu piknotik tarzda o'zgartirilgan yadro atrofiga perinuklear shishning rivojlanishini ko'rsatishi mumkin. Bunday atinotsitlarda sekretor (zimogen) granular nisbatan kam. Sitoplazmaning periferik qismlarida mayda dumaloq vakuolalar topilgan. Xuddi shunday o'zgartirilgan hujayralar soni kichik va asinotsitlar umumiy sonining atigi 3,4% ni tashkil qiladi. Hayvonlarning nazorat guruhida bunday hujayralar kam uchraydi. Aksariyat asinotsitlar sekretsiya jarayonining turli bosqichlarida bo'ladi. Ba'zi hujayralar sitoplazmasida zich rangli tarkibga ega bo'lgan sekretor granularlar, boshqalarida - sekretsiyasiz kichik vakuolalar ustunlik qiladi. (2-rasm)

2-rasm. Gipoterioz holatida laborator oq kalamushlar meda osti bezining kengaygan qon tomirlari. Kapillyarlarning bo'shlig'ida shakilli elimentlarning to'planib qolishi. (Gemotoksillin-eozin) Ok. 10. Ob. 40.

Morfometrik tadqiqot sitoplazmadagi granular sonini ko'paytirish tendentsiyasini ko'rsatdi. Sekretor granular sonining bo'sh vakuolalar soniga nisbati ortishi ham aniqlandi, bu kanallarning bo'shlig'iga sekretsiya chiqarilishiga nisbatan granulyatsiya jarayonlarining ustunligini ko'rsatadi.

Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, umuman olganda, oshqozon osti bezi asinotsitlarida granular sintezi bostirilmaydi, bundan tashqari, u hatto biroz ko'tariladi. Shu bilan birga, gistologik preparatlarni o'rganib chiqish sekretsiyalarni interakulyar kanallarning bo'shlig'iga chiqarishni kechiktirishni taklif qildi. Bu asinotsitlarning apikal qutblarida joylashgan, kanallarga yaqin joylashgan intensiv bo'yalgan granularning to'planishi bilan tasdiqlanadi. Sekretsiyasiz vakuolalar, aksincha, ko'proq markazda joylashgan bo'limlarni egallaydi, ko'pincha yadro atrofi zonasida. Bunday holda, sentroatsinar kanalining bo'shlig'i, qoida tariqasida, sekretor materialni o'z ichiga olmaydi yoki unda faqat bitta yoki ikkita granular topiladi.

XULOSA: Shunday qilib, taqdim etilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, gravitatsiyaviy ortiqcha yuklarning surunkali ta'siri ko'pchilik asinotsitlar sitoplazmasidan kanal bo'shlig'iga sekretsiyaning kechikishiga olib keladi, lekin ularning hujayralardagi sintezini buzmaydi. Eksperimental gipotireozning - eksperimental guruh onalaridan tug'ilgan kalamushlarda merkazolil kiritilganda, oshqozon osti bezi tuzilmalarida morfofunktsional o'zgarishlar nafaqat qalqonsimon gormonlarning bez to'qimalariga bevosita ta'siri, balki gormonal ta'sirining buzilishlari natijasidir.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Блинова С.А., Орипов Ф.С., Хамидова Ф.М. Клеточные и молекулярные механизмы развития пороков легких // *Гены & Клетки*, том XVI, №1, 2021. Стр. 16-20.
2. Будневский А.В. и др. Субклинический гипотиреоз как одна из причин дислипидемии. // *Клиническая медицина*. – 2015. – Т. 93, № 1. – С. 13–17.
3. Волкова Н.И. и др. Щитовидная железа /; под ред. А.Л. Вёрткина. – 132 Москва :Эксмо, 2016. – 128 с.
4. Долгих Ю.А., Вербовой А.Ф., Косарева О.В. Гипотиреоз и беременность // *Фарматека*. – 2016. – № 10 (323). – С. 22–25
5. Захохов Р.М. и др. О методах экспресс–диагностики заболеваний щитовидной железы / // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – № 10– 8. – С. 1622–1625
6. Нажмутдинова Д.К. Клинико-диагностические аспекты гипотиреоза // *Вестник Ташкентской медицинской академии*. – 2012. – № 2. – С. 102–111
7. Олифирова О.С. Послеоперационный гипотиреоз // *Вестник хирургии им. И.И. Грекова*. – 2015. – Т. 174, № 1. – С. 20–22
8. Петунина Н.А. и соавт. Поражение различных органов и систем при гипотиреозе // *Эффективная фармакотерапия*. – 2016. – № 4. – С. 40-44
9. Петунина Н.А. Эндокринная система - определяющая, регулирующая, одна из главных интегрирующих систем наряду с нервной // *Доктор. Ру*. – 2016. – № 3 (120) . – С. 52-54. 130.
10. Платонова Н.М. Йодный дефицит: решение проблемы в мире и России (25-летний опыт) // *Consilium Medicum*. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 44–50
11. Припутневич Д. Н. Особенности клинического течения и терапии гипотиреоза у больных с аффективными расстройствами диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Воронеж – 2019.
12. Спирин Н.Н. Никанорова Т.Ю. Полинейропатия у пациентов с заболеваниями щитовидной железы // *Вестник Ивановской медицинской академии*. – 2016. – Т. 21, № 4. – С. 26–30
13. Трошина Е.А. Платонова Н.М., Панфилова Е.А. Эпидемиологические аспекты йододефицитных заболеваний в Российской Федерации // *Инновационные технологии в эндокринологии: сб. тез. III Всерос. эндокринологического конгресса с международ. участ.* – Москва, 2017. – С. 27.
14. Ю.В. Сеницына и др. Особенности психоэмоционального статуса пациентов с патологией щитовидной железы // *Российский семейный врач*. – 2014. – Т. 18, № 3. – С. 35–41

15. Amsterdam J.D. [etal.] /Short-term venlafaxine v. lithium monotherapy for bipolar type II major depressive episodes: effectiveness and mood conversion rate // Br. J. Psychiatry. – 2016. – № 208 (4). – P. 359–365.
16. Khamidova F.M, Blinova S.A, Ismoilov J.M. Dynamics of changes of immune and endocrine lung structures in experimental pneumonia // Journal of biomedicine and practice. №SI-2 | 2020. C. 717-722. Blinova S.A., Khamidova F.M., Uraqov Q.N. Endocrine structures of the lungs ontogenezes and children with pneumoniya // The American Juarnal of medical sciensces and farmaseutical research. The USA Juarnal. Volume 2.Issue 9, 2020. www.usajournalshub.com/index.php/tajmspr.
17. Blinova S.A., Oripov F.S., Khamidova F.M., Ismoilov J.M. Forming neuroendocrine apparatus of lung in ontogenesis // Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(2). P. 4311-4317.
18. Feller M. [etal.] Association of Thyroid Hormone Therapy With Quality of Life and Thyroid-Related Symptom sin Patients With Subclinical Hypothyroidism: A Systematic Review and Meta-analysis // JAMA. – 2018. – № 320 (13). – P. 1349–1359
19. Gao C. X. [etal.] High thyroid-stimulating hormone levels associated with the risk of developing atherosclerosis in subclinical hypothyroidism // Horm Metab Res . – 2015. – № 47(3) . – P. 220-224
20. Hennessey J. V., Espallat R. Diagnosis and Management of Subclinical Hypothyroidism in Elderly Adults: A Review of the Literature // J Am Geriatr Soc. – 2015. – Vol. 63, № 8. – P. 1663-1673
21. Henze M. [etal.] Rationalizing Thyroid Function Testing: Which TSH Cutoffs Are Optimal for Testing Free T4 // J Clin Endocrinol Metab. – 2017. – Vol. 102, № 11. – 4235-4241.
22. Kim E.Y. [etal.] Relationship between thyroid-stimulating hormone levels and the risk of depression among the general population with normal free T4 levels // Psychoneuro endocrinology. – 2015. – № 58. – P. 114–119
23. Kvistad S.A. [etal.] Impaired sensitivity to thyroid hormone // Tidsskr. Nor. Laegeforen. – 2016. – № 136 (7). – P. 618–622.
24. Miskovic M. Comparison of tolerability of venlafaxine, paroxetine and amitriptyline in depression therapy // Med. Arch. – 2015. – № 69 (2). – P. 107–109
25. Ortiga-Carvalho T.M., A.R. Sidhaye, Wondisford F.E. Thyroid hormone receptors and resistance to thyroid hormone disorders // Nat. Rev. Endocrinol. – 2014. – № 10 (10). – P. 582–591.
26. Panda S., Das A. Analyzing Thyroid Dysfunction in the Climacteric // J. Mid life Health. – 2018. – № 9 (3). – P. 113–116
27. Redford C., Vaidya B. Subclinical hypothyroidism: Should we treat? // Post Reprod. Health. – 2017. – № 23 (2). – P. 55–62.
28. Samuels M.H. Psychiatric and cognitive manifestation of hypothyroidism // Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. – 2014. – № 21 (5). – P. 377–383
29. The long-term outcome of thyroid function after subtotal thyroidectomy for Graves' hyperthyroidism // J. Surg. Res. – 2017. – № 220. – P. 112–118
30. Khazratov, A. I., Rizaev, J. A., Lisnychuk, N. Y., Reimnazarova, G. D., Kubaev, A. S., & Olimjonov, K. J. (2021). Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8(2), 227-235.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000